

প্রসঙ্গ কর্মসংস্থান: বর্তমানে বিকল্পের সংগ্রাম

আ ভা স রা য চৌ ধু রী

সম্প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, যে প্রত্যাশার চাইতে দ্রুতগতিতে দেশের অর্থনীতির হাল ফিরছে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর কোটারি প্রচারের ফানুস ওড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন বর্তমান বিপর্যয়কে অতিক্রম করে অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। ওঁদের ভাষায় যার পোশাকী নাম ‘গ্রীন সুটস’। অথচ বাস্তব অবস্থা ঠিক বিপরীত। নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে ২০০৮ থেকে শুরু হওয়া মন্দার প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়েছে এবং হয়ে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে। আজ আন্তর্জাতিক লম্বীপুঞ্জির সঙ্গে দেশীয় কর্পোরেটের দেওয়া-নেওয়া বেপরোয়া গতিতে বেড়ে চলেছে। ফলে নয়া উদারবাদের সঙ্কট ও মন্দা এবং এই অবস্থাতেও অতি ধনীদের লুণ্ঠনের মাত্রা ও মুনাফা বৃদ্ধির দুষ্টচক্রে এখন ভারতীয় অর্থনীতি। যার প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ভারতের সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবনে। কোভিড সংক্রমণের পরিস্থিতিতে যার মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে এবং ক্রমবর্ধমান।

সাধারণ মানুষের অবস্থান থেকে অর্থনীতি অগ্রগতির মাপকাঠি হলো কাজ। কত মানুষের কাজ আছে? কত শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ কাজ পেয়েছেন বা পেতে পারেন? মজুরির অবস্থা কি? বেকারীর হার কত? নুন আনতে পাশ্চাত্য ফুরোনো মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত পরিবারের বেঁচেবর্তে থাকতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই অর্থনীতি অগ্রগতির নির্ণায়ক হওয়া উচিত। এখানেই চলে আসে শোষক আর শোষিত, শাসক আর শাসিতের চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটা। প্রধানমন্ত্রী যখন বিপর্যয়কর আর্থিক পরিস্থিতিতে উন্নতির গ্রীন সুটস খুঁজে পান তখন তিনি নিশ্চয় দেশের জিডিপি’র প্রায় ২৪ শতাংশ হ্রাসের দিনেও আত্মনিদের ৩৫ শতাংশ মুনাফাকেই সাফল্য বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু তা

দিয়ে করোনাকালে হতদরিদ্রদের দীর্ঘতর হতে থাকা লাইনের মানুষগুলির জীবন যন্ত্রণা এবং দেশের বিপর্যয়কর অর্থনৈতিক অবস্থাকে আড়াল করা যাচ্ছে না। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। তিনটি অর্থবর্ষে ধারাবাহিকভাবে কমে কমে ২০১৯-২০'তে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতে করোনাকালের ঠিক শুরুতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার চার শতাংশ কমে গেল। শুধুমাত্র গত অর্থবর্ষের শেষ দুটি ত্রৈমাসিকে ৩ শতাংশ কমেছে। আইএমএফ'র হিসেবে অনুমান করা যাচ্ছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে যাবে। বৃদ্ধি নয়, সঙ্কোচন ঘটবে ১০.৩ শতাংশ। করোনাকাল সারা পৃথিবীর পুঁজিবাদী দুনিয়ার মতো আমাদের দেশের নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতাকে প্রকট করেছে।

২০২০ ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান ও রোজগারের ইতিহাসের এ পর্যন্ত সব থেকে খারাপ সময়। বেকারীর হার এ সময় পর্যন্ত সব থেকে উচ্চ। রোজগারের হার ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী। হাজার হাজার পরিবার দিন-প্রতিদিন অনাহারের অবস্থায় চলে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড হান্সার ইনডেক্সে বিশ্বের ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান এখন ৯৪তম। দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। ৬৮ শতাংশ মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে হাত পড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কনজিউমার কনফিডেন্স ইনডেক্স অনুযায়ী গত বছর নভেম্বর পর্যন্ত দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে ৬৩ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ভারতে ৪০ হাজারের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। গত বছর লকডাউনের মাঝামাঝি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারি হিসেবে ৪৪ শতাংশ মানুষ একবেলা খেয়ে দিনযাপন করেছিলেন। এই বিপর্যয়কর অবস্থার জন্য শুধুমাত্র প্যাণ্ডেমিককে দায়ী করা যায় না। অর্থনীতিতে প্যাণ্ডেমিকের প্রভাব অনস্বীকার্য। আসল সমস্যা শ্রেণি অবস্থান, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির। চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ওইদিনগুলিতে কোভিড মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে দায়বদ্ধতার সঙ্গে দেশবাসীর জীবনযাপনের পাশে থেকেছে। এই সময়ে একমাত্র চীনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ শতাংশের বেশি। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে। আমাদের দেশে এই পর্বের ব্যর্থতা, সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন এবং শাসকশ্রেণির সরকারগুলির কর্পোরেটের কাছে আত্মসমর্পণকারী ভূমিকার জন্য এটা প্রমাণিত যে তিন দশক ধরে চলা নয়া উদারবাদে সাধারণ দেশবাসীর বাঁচার কোনও পথ খোলা নেই। পরিস্থিতির অভিমুখ যদিও তাতে বলা যায়, আমাদের দেশ ও রাজ্য দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি এই জন্য নয় যে দেশে কিংবা রাজ্যে খাদ্যশস্যের এখন অভাব আছে। আসলে নয়াউদারবাদে শেষপর্যন্ত সব কিছু 'ফেল কড়ি মাখ তেল'র ব্যবস্থা। দুর্ভিক্ষ অজগরের মতো হতদরিদ্র ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে গিলে ফেলবে, কারণ খাবার কেনার মতো পয়সা তাদের হাতে নেই অথবা দ্রুত নিঃশেষিত হতে চলেছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই অথবা হ্রাস পাচ্ছে, কারণ সাধারণ মানুষের কাজ নেই অথবা চলে যাচ্ছে। গত বছর লকডাউনের আগেই সিএমআইই রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছিল ক্রেতার শতাংশ ২৫ থেকে ৩০-এ দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ২০২০'র মে মাসে তা দাঁড়ায় ১.২ শতাংশ। অক্টোবরে উৎসবের সময়ে তা বাড়লেও গত নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে তা

আবার কমতে শুরু করেছে।

ভারতের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ কাজের যোগ্য। সাধারণভাবে এই জনঅংশের মধ্যে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি কোনও না কোনও কাজ পায়। সিএমআইই রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর নতুন ১২ কোটি মানুষ কাজের বয়সে পৌঁছায়। এর মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও মহিলারা সাধারণভাবে কাজের বাজারের বাইরে থেকে যায়। ২০১৯'র ডিসেম্বরে ভারতে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০.৬ কোটি, নভেম্বর ২০২০-তে তা দাঁড়ায় ৩৯.৪ কোটি। অপরিকল্পিত লকডাউন এবং পরিস্থিতির সুযোগকে কর্পোরেট নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার পরিণতিতে গতবছর এপ্রিলে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বিপর্যয়করভাবে ২৮.২ কোটিতে নেমে যায়। গোটা ভারতবর্ষ দেখেছে সেই সময় কোটি কোটি কর্মচ্যুত নিরন্ন নিরাশ্রয় পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলির অসহায় অমানবিক অবস্থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কেউই শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়ায়নি। ঠিক যেমন আজকে আন্দোলনরত লক্ষ লক্ষ কৃষকদের পাশে নেই এই দুই সরকার। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ভারতে প্রতি এক হাজার জন কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে এমন মানুষের মধ্যে ৬৬৩ জনের কোনও না কোনও কাজ জুটেছিল। ডিসেম্বর মাসে এসে কাজের প্রয়োজন রয়েছে এমন এক হাজার বাইশ জনের মধ্যে কাজ জোটাতে সক্ষম হয়েছিল ৬২৮ জন। অর্থাৎ একবছরে আমলে বেকারী বাড়ল ১৭ শতাংশ, এই এক বছরে সব ধরনের শ্রমজীবীদের কাজ চলে গেছে। একমাত্র কৃষিক্ষেত্রে সামান্য কিছুটা কর্মসংস্থান বেড়েছে। যদিও এটা প্রকৃত কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়। এই বৃদ্ধির কারণ কোটি কোটি পরিযায়ীরা নিজ নিজ গ্রামে ফিরে এসে কৃষিতেই কাজ খোঁজার চেষ্টা করেছিল। আসলে এটা ছদ্ম বেকারত্ব। অথচ গতবছর জুলাই তাকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ ৪২৩৬টি কর্পোরেটের মুনাফা বেড়েছিল ৫৬৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পৃথিবীতে ৫০ কোটি মানুষ কাজ হারাতে চলেছেন। তার মধ্যে ভারতে এই কর্মচ্যুতির সংখ্যা ২০ কোটিতে দাঁড়াবে।

বিপুল অংশের মানুষের কাজ না থাকার কারণে বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। ফলে দেশের অর্থনীতি এখন স্পষ্টভাবে মন্দার কবলে। বিকাশের হার নিম্নমুখী। বেকারী ক্রমবর্ধমান। জীবনযাত্রার মান বিপর্যয়করভাবে নিম্নমুখী। দ্রুতগতিতে বাড়ছে অপুষ্টি। নয়া উদারবাদের এই সঙ্কট ও মন্দার মধ্যেই আমাদের রাজ্য। গত দশ বছরে এ রাজ্যে শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ক্রমশ কমেছে। মোদী সরকারের মতোই এ রাজ্যেও তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে সীমাহীন ও অবৈধ লুণ্ঠনের অর্থনীতিই দিন প্রতিদিন শক্তিশালী হয়েছে।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প দুর্বল হয়েছে। এই লেখার তা মূল বিষয় নয়, তাই আপাতত ও প্রসঙ্গ থাক। দেশি বিদেশি 'ফ্রেনি'দের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া উৎপাদনমুখী শিল্প ধ্বংসের পথ ধরে এ রাজ্যে সরকারে এসেছিলেন। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এ রাজ্য এ দেশের বিভিন্ন মহল এক উল্লেখযোগ্য মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন

নৈরাজ্যকেই গণআন্দোলন বলে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। সিন্ধুর এখন মরুভূমি। নন্দীগ্রাম নিয়ে প্রচার ও প্রতিশ্রুতিগুলি আজ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। শালবনী, খজ্ঞাপুর, হলদিয়া, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর, কল্যাণী, হাওড়া, কোচবিহারের চকচকা সমস্ত জায়গাতেই বামফ্রন্টের সময়ে যে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল আজ সর্বত্র শূন্যতা আর হতাশা। গত এক দশকে রাজ্যে একটাও বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠেনি। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ছোট মাঝারি শিল্প ও তাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সারা দেশে প্রথম। গুজরাট অনেক পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এখন সবটাই সঙ্কটে। লকডাউনের ফলে সারা দেশে ৩৫ শতাংশ ছোট-মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। তৃণমূল সরকারের সময়ে আগে থেকেই এই ক্ষেত্রে যে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, করোনাকালে তা আরও ধ্বংসাত্মক দিকে এগিয়ে গেছে। এই শিল্পেও ব্যাপকহারে ছাঁটাই হয়েছে। মজুরি চুরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাতমণ তেল পুড়িয়ে শিল্প সম্মেলন হয়েছে, মিথ্যে প্রচার প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়েছে কিন্তু নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে নিয়মিত স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ হয়েছিল। কয়েক লক্ষ যুব কাজের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন। গত দশ বছর ধরে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ আর বিভ্রান্তির বন্যা। গত সাত বছর ধরে উচ্চ প্রাথমিকে কোনও নিয়োগ হয়নি। স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে রয়েছে। এসএসসি, পিএসসিসহ সর্বত্র চাকরির পরীক্ষা ও প্যানেল তৈরিতে ব্যাপক দুর্নীতি ও নৈরাজ্য চলেছে। ফলে কোথাও কোথাও মামলা চলেছে। ক্রটিহীন অথবা ক্রটিমুক্ত করে স্বচ্ছ নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে হাজার হাজার চাকরি প্রার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে। এই কর্মপ্রার্থীদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি রাজ্য সরকার সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে আক্রমণ করছে অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও দপ্তরে কয়েক লক্ষ প্রকল্পকর্মী, চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা কর্মী রয়েছেন। আন্দোলনের মাধ্যমে এই অংশের কর্মীরা বেশকিছু দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও ইতিবাচক মনোভাব নেই। আসলে ২০১১-তে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো কার্যত পূরণ করেনি এই সরকার। অসমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। তার ৮৫০০০ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ, ৬২৩০০ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ, ১১৩১১ পঞ্চায়েত কর্মচারীর পদ, ২০৭৪৮৮ রাজ্য সরকারি কর্মচারীর পদ, ২৬০০০ কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মীর পদ। চাবাগান, চটকলের স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের এবং বিদ্যুৎ, ইম্পাত ও কয়লা শিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা ও মজুরির নিরাপত্তা রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নের মদতে কার্যত মালিকদের ইচ্ছের অধীন হয়ে যাচ্ছে। মোদী সরকারের নতুন শ্রমকোড এই মালিকরাজকে আরও আগ্রাসী করবে।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ভূমিসংস্কারের সুফল এবং সরকারি দপ্তর ও পঞ্চায়েতের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় কৃষির বিকাশ গ্রামীণ ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করেছিল। ক্রমে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম ও নয়া উদারবাদের প্রত্যক্ষ ফলাফলের কারণে সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও কৃষিতে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিকাশের হার ও কর্মসংস্থান কম ছিল। সে কারণেই কৃষি বিকাশের ভিত্তিতে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্পায়নের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্টের সময়েই রাজ্যে কৃষিভিত্তিক বিকল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। আজ এ রাজ্যে কৃষি, কৃষক, বর্গাদার, খেতমজুর দিন প্রতিদিন সঙ্কটে জড়িয়ে যাচ্ছেন। এ রাজ্যেও কৃষক খেতমজুর বর্গাদার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে ও বাড়ছে। ক্রয়ক্ষমতা ধারাবাহিকভাবে কমে যাওয়ার কারণে গ্রাম শহরের ছোট ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত। পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের যে সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে, আজ সেখানে নতুন বিকাশ বন্ধ এবং কর্মচ্যুতি ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার সময়ে শিল্পে বিশেষত সংগঠিত শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সামনের সারিতে। অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতির ফলে শিল্প, কৃষি সব মিলিয়ে দেশীয় অর্থনীতির বুর্জোয়া বিকাশও স্বাভাবিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেনি। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলে দেশের শিল্প মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছিয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিগত তিন দশকের নয়া উদারনীতির বেপরোয়া প্রয়োগ এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকে ধ্বংসের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। আমাদের পার্টি, এ দেশ এ রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক সমাজসহ শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার নয়াউদারবাদের মধ্যেও মানুষের স্বার্থে বিকল্প গড়ে তোলার সংগ্রামে আন্তরিক ছিল। নয়া উদারবাদের দানবীয় আগ্রাসনের সামনে শিল্প গড়ে তোলা, কৃষিকে রক্ষা করা এবং শ্রমিক কৃষকসহ সমস্ত শ্রমজীবী ও কর্মপ্রত্যাশী যুব সমাজের স্বার্থে ছিল দায়বদ্ধ ও অবিচল। মাঝের দশ বছর শুধু যে সেই বিকল্পের সংগ্রাম থেমে গেছে তাই নয়, শ্রমিক কর্মচারী কৃষক খেতমজুর বর্গাদার বেকার ছাত্রছাত্রীসহ রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষের জীবন সঙ্কটকে গভীরতর করেছে, সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছে। তাই আজ আবার বিকল্পের জন্য সংগ্রাম। বিকল্পের সংগ্রামের প্রধান বিষয় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আমাদের বিকল্প কি? দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্টদের মতো আমাদেরও চূড়ান্ত বিকল্প শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজ। বুর্জোয়া শোষণশাহীতে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করতে বেকারত্বকে জিইয়ে রাখা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না তাই কর্মসংস্থানের সংগ্রাম আর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদী উৎপাদন বণ্টন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন স্তর ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ সর্বজনীন কর্মসংস্থান সৃষ্টির শর্ত। আমাদের দেশের সমাজ পরিবর্তনের এখন সমাজতান্ত্রিক নয়, জনগণতান্ত্রিক। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের প্রতিটি ছোট বড় সংগ্রাম এবং উদ্যোগ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক

হিসেবে তা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। এই লক্ষ্যেই সংসদের ভিতরে ও বাইরের সংগ্রামের দ্বিমুখী সম্পর্ককে আমরা বিচার করি এবং তা প্রয়োগের চেষ্টা করি। তাই অঙ্গরাজ্যে সরকার চালাতে গিয়ে আমাদের কর্মসংস্থানের বিকল্প সংগ্রামও চলমান বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রেণি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকের বামফ্রন্ট সরকার কৃষি, শিল্পসহ উৎপাদন, বর্টন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ শ্রেণি ভারসাম্য পরিবর্তনের লক্ষ্যেই পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে। অপারেশন বর্গা, কৃষির উন্নতি, জনগণের পঞ্চায়েত তিন দশকে গ্রামবাংলার অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, শ্রেণি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই 'কৃষি ভিত্তি, শিল্প ভবিষ্যৎ'র স্লোগান উঠেছিল, যা ছিল ঐতিহাসিকভাবে সঠিক। তাতে বিতর্ক থাকতে পারে, প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণি অবস্থান কিংবা দায়বদ্ধতার বিষয়ে কোনও দোদুল্যমানতা কিংবা ঘাটতি ছিল না। মনে রাখতে হবে এ রাজ্যে যখন শিল্পায়নের সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব হয়েছিল তখন নয়া উদারবাদী পৃথিবীতে শ্রেণি ভারসাম্য শ্রমজীবীদের অনুকূলে ছিল না। আজও নেই। বরং আজ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক লব্ধিপূঁজির দাপাদাপি ও সঙ্কট বেড়েছে, রাজনীতির দক্ষিণমুখীতা বেড়েছে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব এ দেশ এ রাজ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। আবার বিশ্বব্যাপী নয়া উদারবাদের মধ্যে থেকে জনমুখী বিকল্পের সংগ্রামও শক্তি সঞ্চয় করেছে। বিকল্পের সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণও বাড়ছে। এ দেশ এ রাজ্যে আরএসএস-বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অতি দক্ষিণমুখী রাজনীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের বিকল্পের সংগ্রাম শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। দশদিনের ব্যবধানে পর পর দুটো সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি মানুষের সমর্থন সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। লুণ্ঠনের বিপরীতে সাধারণ মানুষের কাজ ও খাদ্যের দাবি এই বিকল্প সংগ্রামের মুখ্যবিন্দু।

এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গে আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে সিপিআই(এম), বামফ্রন্ট-তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী সমস্ত বামগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে এগোতে চায়। 'বিকল্প' প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে 'কর্মসংস্থান' বিষয়ে কি আমরা করতে পারি? তৃণমূলের দশ বছরে শিল্পের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, কৃষির সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। কৃষি বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সমবায়। এই সময়ে সমবায়কেও ধ্বংস করার সব আয়োজন পরিপূর্ণ করেছে এই সরকার। সমবায়ের অর্থ লুট করা শাসকদলের মদতপুষ্টদের এখন জলভাত। মোদী সরকারের নতুন কৃষি আইন সমস্ত কৃষিক্ষেত্রেই কর্পোরেটের লুটের বস্ততে পরিণত করতে। এ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ২০১৪ এবং ২০১৭-তে একই ধরনের আইন করেছে। অর্থাৎ কৃষিকে কর্পোরেটের লুটের বস্ততে পরিণত করার বিষয়ে উভয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ একই। প্রতি বছর কৃষিক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছেন। নতুন আইনের ফলে এই উচ্ছেদ আরও বাড়বে। তবুও এখনও এদেশ এ রাজ্যের সিংহভাগ মানুষের আয়ের উৎস কৃষি। তাই কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেটের লুটের হাত থেকে রক্ষা

করে তুলনামূলক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন। মানুষ যাতে কৃষিতে থাকতে পারেন, ভূমি সংস্কারের জমি পেয়েছিলেন অথচ নানাভাবে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বিকল্প কৃষি পুনর্গঠনের প্রধান কাজ। কৃষি সমবায়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং সরকারি দপ্তরকে ব্যবহার করে সহজ ঋণদান। সার ও উন্নত মিনিকটি সরবরাহ এবং সরাসরি উৎপাদিত ফসল কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। সেচের জলের ব্যবস্থা করা ও সেচসেবিত অঞ্চল বাড়াতে হবে। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তুলতে পারলে কৃষক ফসলের বাড়তি দাম পেতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকারের সময় অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ এগিয়ে চলেছিল। তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি কার্যকরভাবে কৃষি বৈচিত্রকরণ ঘটাতে কার্যকরী ব্যবস্থা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। প্রাণীপালন, দুধ উৎপাদন, রেশম ও তসর চাষ কৃষি পুনর্গঠনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

বামফ্রন্টের সময়ে গ্রাম ও শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের ১ কোটিরও বেশি মহিলাদের সংগঠিত করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মূলত তফসিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু পরিবারে এটা শুধুমাত্র রোজগারের বিকল্প সংস্থান ছিল না, পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের দৃঢ়ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। গোষ্ঠীগুলির বেশিরভাগ আজ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে, নচেৎ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম ইউপিএ সরকারের সময় বামপন্থীদের চাপে দেশব্যাপী ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এ রাজ্যেও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। মোদী সরকার এই প্রকল্পকে তুলে দিতে চায়। এ রাজ্যে এই প্রকল্পে শাসকদলের গগনচুম্বী দুর্নীতি গ্রামীণ শ্রমজীবীদের স্বল্প প্রসারিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে আজ ধ্বংস করেছে। এই প্রকল্পকে রক্ষা, শ্রমদিবস ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আমরা লড়াই করছি। এই লড়াইকে জারি রেখেই এ রাজ্যে বামগণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব হলো প্রকল্পকে দুর্নীতিমুক্ত করে প্রকৃত বেনিফিসিয়ারীদের কাজ সৃষ্টি করা এবং শহরের বস্তি অঞ্চলে এই ধরনের প্রকল্প চালু করা।

গ্রামে যথাসম্ভব কর্মসংস্থান সৃষ্টি আমাদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। কিন্তু তার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রাম শহর সর্বত্র বেকারী জ্যামেতিক হারে ক্রমবর্ধমান। কৃষিকে যদি রক্ষা করতে হয়, ভূমিসংস্কারের সাফল্যকে যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে কৃষি থেকে চাপ কমানোর কোনও বিকল্প বর্তমান কাঠামোতে আমাদের সামনে খোলা নেই। শিল্প স্থাপনই হলো অন্যতম প্রধান পথ। আমাদের কর্মসংস্থানের মূল ভিত্তি আজও ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা। দশ বছরের তৃণমূলী অপশাসন ও ব্যর্থতা, সর্বব্যাপী কর্পোরেটের লুট এবং বেহিসেবি লকডাউনে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ছোট মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র। সব থেকে বেশি ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাস হয়েছে এই ক্ষেত্রে। তাই নতুন করে রাজ্যের ছোট মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা বামগণতান্ত্রিক শক্তির প্রধান অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হতে পারে।

ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এ রাজ্যে শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করাতে সংগঠিত নৈরাজ্যের পিছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কি ছিল। সেদিনও ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপন আমাদের বিকল্পের প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র

ছিল, আজও তাই আছে। কারণ এতে কর্মসংস্থানের হার অনেক বেশি। কিন্তু বড় বড় উৎপাদনমুখী শিল্প গড়ে তুলতে না করলে ছোট মাঝারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ আটকে যায়। আমাদের রাজ্যের সবকটি সংগঠিত শিল্পাঞ্চল দেখলে এই সত্য আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব। আজকের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর বড় শিল্প অতীতের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে না। কিন্তু একটা বড় উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অনুসারি শিল্পের বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। হলদিয়া পেট্রোকেম গোটা রাজ্যেই এই ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল। অথচ সিঙ্গুর আজ শূন্যতার প্রতীক।

বড় উৎপাদনমুখী শিল্পের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। আজকের নয়া উদারবাদে উৎপাদনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে, তখন বড় উৎপাদনমুখী শিল্প নতুন সংগঠিত শিল্প শ্রমিক গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখে। আজকের দিনে নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে বিকল্পের সংগ্রামের অন্যতম ক্ষেত্র তাই বড় উৎপাদনমুখী শিল্প গড়ে তোলার সংগ্রাম। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে বড় উৎপাদনমুখী শিল্পের রূপায়ণে সচেষ্ট হতে হবে। কৃষক, খেতমজুত, বর্গাদার, গ্রাম সমাজের মানুষের আস্থা অর্জন করে আগামীদিনে এই কাজে আমাদের এগোতেই হবে। শিল্প স্থাপনের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আমাদের মোদী সরকারের শ্রমকোডের বিপরীতেই দাঁড়াতে হবে। ৮ ঘণ্টার কাজ ও ন্যূনতম মজুরিকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেকোনওভাবে আপসকামিতার বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকতে হবে।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সরকারি কাজের পুনর্বিদ্যায়ন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতেও করা দরকার। নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করা দরকার। নির্দিষ্ট সময় ধরে অতীতের মতোই স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রকল্পকর্মীদের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে, তাদের কাজের ও মজুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এই সরকার তা ধ্বংস করেছে। তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অবনমন ঘটছে এবং কাজ ধ্বংস হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে এখন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের পথ নিয়েছে। তা আটকাতে হবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মান উন্নত করা দরকার। কাজের ক্ষেত্রকে রক্ষা করে প্রসারিত করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে চালু হওয়া স্বনির্ভর কর্মসূচি এখন মুখ খুঁড়ে পড়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এ রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। মেধানির্ভর কাজের এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এখন এ রাজ্যে কার্যত স্তব্ধ। ২০১৮ থেকে আন্তর্জাতিক মন্দার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শিল্পনাশা কার্যকলাপে প্রস্তাবিত ও গড়ে ওঠার সম্ভাবনাময় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র এ রাজ্য থেকে চলে গেছে। লকডাউনের প্রভাবেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই এই শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা এখন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতেও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের বিকল্প কর্মসূচি হলো সেই সম্ভাবনাকে ফিরিয়ে আনা, যে বিকাশ ২০১১-তে থমকে গেছে তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা।

এখন রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবেশ নেই। তাই জীবন হাতে করে বাড়ি ফিরে আসা লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আবার ঘরদুয়ার ছেড়ে ঝুঁকি নিয়েই বাইরের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন। ছোট মাঝারি ও বড় উৎপাদনমুখী শিল্পের বিকাশ ঘটতেই হবে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটাই বিকল্প। শিল্পের বিকাশই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে। আমাদের জনসংখ্যার ষাটভাগের বেশি তরুণ জনঅংশ। জাত, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, বর্ণ, অঞ্চল এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সমর্থন নির্বিশেষে যুব সমাজের প্রধান স্বপ্ন একটা কাজের সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া। বেকারের একটা কাজ একটা ছোট ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে পারে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে পরে ছোট মাঝারি ব্যবসা প্রসারিত হতে পারে। শিল্প, কৃষি, পরিষেবা, ছোটব্যবসা, স্বউদ্যোগ সবকটা ক্ষেত্রকে বাঁচিয়ে রেখে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই আজকের সর্বগ্রাসী আন্তর্জাতিক লক্ষ্যপূর্জি ও তার দেশীয় দালালদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রামের বিকল্প।

লক্ষ কোটি বেকার ভরা আমাদের সমাজ অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহজ কাজ নয়। বিশেষত যখন অর্থনৈতিক মন্দা আরও ঘনীভূত হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী শ্রেণি ভারসাম্য শাসকশ্রেণির অনুকূলে। এটাই ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ। একটা অঙ্গরাজ্যে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে চলার সংগ্রাম আমাদের দেশ ও বিশ্বব্যাপী নয়াউদারবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের এই বাস্তবতা বুঝতে হবে, শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এটাও বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু তা বিকল্পহীন। মনে রাখতে যে শ্রমিক কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তাই বিকল্প কর্মসংস্থানের সংগ্রাম হলো আসলে শ্রেণি সংগ্রাম, এর গড়ে ওঠা এগিয়ে যাওয়া শ্রেণি ভারসাম্য পরিবর্তনের সংগ্রামের সঙ্গে দ্বন্দ্বিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।